

O'QUVCHILARNING KREATIV FIKRLASHLARINI KUZATISH VA BAHOLASH

Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna

**Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi 22 –umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika-informatika fani o'qituvchisi, direktor, magistr,
electron pochta:gulchexrakistabayeva@gmail.com tel:97 776 94 84
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202794>**

O'quvchilarni yakka holda yoki guruh bo'lib kreativ fikrlashini kuzatish va ularni baholash ishlarini olib borish uchun maktablar qulay joy hioblanadi. Sinfda ijodiy marralarga erishish va sinfdoshlariga nisbatan ilgari deb, ijodiy ifodaning shakllari (ya'ni, ichki tuyg'ularini yozish, chizish, musiqa yoki san'atning boshqa yo'nalishlari orqali ifodalash) bilimni orttirish (ya'ni, o'zi yoki guruh uchun yangi bilimni yaratish) yoki muammoni yechishga ijodiy yondashishga aytiladi. Ta'lim jarayonida kreativ fikrlashning ushbu turli yordamchi omillari o'zaro uzviy bog'liqdir. Ijtimoiy yordamchi omillar madaniy qadriyatlar orqali shakllanadi, bu esa, o'z navbatda, o'quvchining shaxsiy yordamchi omillarining rivojlanishiga va taraqqiy etishiga ta'sir qiladi.

Maktabda kreativlik uchun zaruriy bo'lgan aqliy qobiliyatlar va yondashuvlarni qo'llab-quvvatlaydigan ta'lim metodikasini targ'ib qilishi mumkin (Beghetto va Kaufman, 2010 [54]). Masalan, Mayer (1989 [55]) aqliy timsollarni (mental reprezentatsiyani) shakllantirishni o'rganish o'quvchining ilm-fan, matematika hamda AKT dagi kreativligini yaxshilashi mumkinligini namoyish etgan.

Matematik jumboqlar, muammolarni hal qilish barobarida o'quvchilarning nafaqat matematika fanida balki, boshqa fan va sohalarida ham kreativ fikrlashlariga ijobiy ta'sir qilishini kuzatish mumkin.

Shaxsning qaysidir bir sohada muvaffaqiyatli ijodkor bo'lishi uchun u o'sha sohada yetarlicha bilim va tajribaga ega bo'lishi muhim hisoblanadi. Ya'ni, shaxs sohaga oid qanchalik ko'proq tushunchaga ega bo'lsa, ma'lumotlar orasidagi bog'liqliklarni qanchalik yaxshi anglay olsagina, uning ijodkorlik ehtimoli shunchalik oshib boradi.

Shaxsning tajribaga va intellektga ochiqligi ham kreativ fikrlashini mukammallashtirib boradi. Ularning bir-biridan farqi esa, ilmiy tomondan ijodkorlikda ko'rinadi.

Dars jarayonida o'quvchining ijodiy fikrlashini harakatga keltirish uchun uning o'z ijodiy salohiyatiga ishonch, sabr va qat'iyatini kuchaytirishga qaratilishi muhim ahamiyatga ega.

Bugungi davr shuni ko'rsatmoqdaki, ijodiy fikrlashga o'rganish yakka tartibdan ko'ra birgalikda, guruh bo'lib ishlashda ko'proq samara bermoqda.

Hamkorlikda ishlash jarayonida, faoliyat g'oya yaratish va takomillashtirish bilan bog'lanadi, g'oyalardagi kamchilik to'g'irlanadi, qiyin muammolarni aylanib o'tish yo'llari kashf etiladi.

Faoliyatga berilgan rasmiy bo'lmagan munosabat, maqsadni qo'yish, ijobiy rag'batlantirish vazifani bajarishdagi mustaqillik, munosib e'tirof va yangi go'yalar berishni qo'llab-quvvatlashning barchasi kreativlikning muhit bilan bog'liq yordamchi omillaridir (Amabile, 2012 [59]; Zhou va Su, 2010 [95]). Va aksincha, yangi g'oyalarni tanqid qilib tashlash, mavjud ishlarning ahvoliga urg'u berish, rahbariyatning ortiqcha ehtiyotkorligi, muddatlar bosimi kreativlikni bo'g'uvchi muhit omillaridandir (Amabile, 2012 [59]). Xuddi shu kabi muhit omillari sinfdagi kreativ fikrlashga albatta o'z ta'sirini o'tkazadi. 53. Nickerson (2010 [96])

O'quvchilarning kreativ fikrlashlariga to'sqinlik qiluvchi aynan maktab bilan bog'liq bir qator amaliy misollarni sanaydi: 1) vazifani bajarishning yagona to'g'ri usuli, berilgan savolning

javobi faqat bitta degan g'oyaning avj olishi; 2) nufuzli insonlarga itoatkor bo'lish va ularga nisbatan qo'rquv hissining shakllangan bo'lishi kerak, degan munosabatni targ'ib etish; 3) har qanday holatda ham dars rejasi bo'yicha ishni tashkil qilish; 4) original bo'lish juda noyob hislat ekanligiga ishonish; 5) bilim alohida sohalarga bo'linishi haqidagi ishonchni targ'ib etish; 6) qiziquvchanlik va sinchkovlikni ma'qullamaslik va qo'llamaslik; 7) eng asosiysi, bilim olish va muammoni yechishni qiziqarli mashg'ulotga aylantirishga yo'l qo'ymaslik. O'qituvchilar innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan, maktab va ta'lim siyosati muhitida ta'lim berishda ijodiy yondashuvga, o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishga e'tibor qaratadi.

O'qituvchilar o'quvchilarning xilma-xil g'oyalarini, tavakkal, tezlik bilan qarorlar qabul qilishlarini va sinfdoshlari bilan murakkab masalalarni hal qilishda hamkorlikda ishlashlarini ahamiyatini anglashlari kerak. Ushbu yondashuvlar asnosida kreativ fikrlash malakasini, ma'lum bir muddat bolsa ham o'rgatish mumkin ekanligiga pedagogning ishonchi yotadi.

Ilmiy muammoni hal qilish domenidagi namunaviy topshiriq quyidagicha keltirilgan. Namunada o'quvchilardan oddiy velosipedga muhandislik innovatsiyasini tatbiq etish so'raladi. Ushbu model o'quvchilarga kreativ bo'lish imkoniyatini beradi, chunki unda ochiq muammoga yechim topish taqozo etiladi. Ilmiy muammoni hal qilish domeni bo'yicha topshiriq namunasi. Kelajak velosipedini tasavvur qilib ko'rish kerak. Standart velosipedni yaxshilash uchun uchta original takomillashtirish haqida o'ylang. Bu g'oyalar bir-biridan farq qilishi kerak. Har bir g'oya qanday ishlashini aniq tushuntiring hamda o'zingiz foydalanadigan texnika va vositalarni aniq ifodalang. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqa vaqt sarflanishini tavsiya qilamiz. PISA 2021 Kreativ fikrlash (namuna) Ijodiy-ilmiy muammoni hal qilish Topshiriq 1/3 KELAJAK VELOSIPEDI 1-takomillashtirish g'oyasi Do'stlaringizdan biri, yuksak texnologiya asosida yaratilgan kelajak velosipedi qimmat bo'lishi aniq, u o'g'irlikdan ham himoyalangan bo'lishi kerak, degan fikrda. U yuzni aniqlashni ta'minlaydigan dasturga ega kamerani qisqich yordamida rulga o'rnatishni taklif qilmoqda. Kamera boshqa kimdir velosipedda ketayotgan bo'lsa, velosiped egasining telefoniga xabar yuboradi. Do'stingizning g'oyasini yanada samaraliroq qilish va takomillashtirish uchun velosiped o'g'irligini kamaytiradigan qo'shimcha taklif bering. Taklifingiz aniq bo'lsin. Do'stingizning g'oyasini yanada takomillashtirish borasidagi taklifingizni quyidagi katakka yozing. PISA 2021 Kreativ fikrlash (namuna) Ijodiy-ilmiy muammoni hal qilish Topshiriq 2/3 KELAJAK VELOSIPEDI Takomillashtirish matni Yuzni aniqlashni ta'minlaydigan dasturga ega kamera Kamerani velosiped ruliga o'rnatadigan qisqich hisoblanadi

Ijodiy-ilmiy muammoni hal qilish Topshiriq 3/3 KELAJAK VELOSIPEDI Pedal . Topshiriqning birinchi vazifasi velosipedlar kelajakda innovatsion tarzda o'zgarishi mumkin bo'lgan uchta yo'l haqida g'oya berishni so'raydi. Bu topshiriq turli g'oyalarni ishlab chiqish jihati bo'yicha ma'lumot beradi. Bu vazifadagi g'oya agar u velosipedlar o'zgarishi mumkin bo'lgan ehtimollar haqida mantiqiy g'oya bersa va taklif etilgan yechim tatbiq etilganda, velosipedning mohiyati (yakka shaxs uchun transport vositasi) o'zgarib ketmasa, munosib bo'ladi. Baholashda (ham kodlovchi, ham o'quvchining) soha tayyorgarligi ta'sirini kamaytirish maqsadida, kodlovchilarga o'quvchilar javobining samarali va amaliyligini yuqoridagi munosiblik mezonidan ortiq tarzda ko'rib chiqilmaslik haqida ko'rsatma beriladi. Go'yalar turli bo'lishi uchun, o'quvchilar standart velosipedga turli (masalan, velosiped qismlarini almashtirish kabi) o'zgartirishlar taklif etishlari zarur. Ikkinchi vazifada, o'quvchining do'sti

unga o'g'irlashga qarshi jihazni taklif etadi, o'quvchi ushbu g'oyani maromiga yetkazishi kerak. Bu vazifa kompetentlik modelining g'oyani baholash va takomillashtirish jihati bo'yicha ma'lumot beradi. O'quvchi do'stining taklifi nojoiz ekanligini kamida ikki sabab tufayli ayta bilishi kerak: birinchidan, o'g'ri kamerani osonlikcha olib tashlashi mumkin, ikkinchidan, telefonga kelib tushadigan ogohlantirish o'g'rilikning oldini olish uchun juda kech chora bo'lishi mumkin. Demak, bu band uchun mu nosib javob, u tatbiq etilganda, do'stining taklifining kamchiliklarini takomillashtiradigan jo'yali yechimdan iborat bo'lishi kerak. Takomillashtirish taklifining originalligi u odatiy ekanligi asosida belgilanadi.

Uchinchi va yakuniy vazifada o'quvchilardan endilikda avtomat ravishda harakatlanadigan velosipedning keraksiz bo'lib qolgan pedalini boshqa maqsadda foydalanish yo'llari haqida ijodiy g'oya berish so'raladi. Bu vazifa kompetentlik modelining kreativ g'oya berish jihati bo'yicha ma'lumot yetkazadi. Ushbu topshiriqdagi munosib g'oya, pedallardan yangicha foydalanish yo'llarini taklif qilgan har qanday tatbiq etilishi mumkin bo'lgan g'oyadir. O'quvchi javobining originalligi javob odatiy ekanligi bilan o'lchanadi. Odatiy javoblar quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin: 1) pedaldan ilgich sifatida foydalanish (masalan, devorga kiyim osib qo'yish uchun); 2) pedaldan eshik tutqichi sifatida foydalanish; 3) pedaldan, masalan, tepadagi tokchadan/ yerdan narsa olishda foydalanish.

Bu kabi topshiriqlarni berilishi, o'quvchilarni birgalikda muammolarga ijodiy yondashib, fikrlari sayqallanib natijada hayot uchun muhim bo'lgan takliflarning yaralishiga imkon bo'ladi. Bir-birlarining fikrlarini tinglash va o'zlarinikini solishtirish jarayonida darslarning sifati oshib boradi, dars jonli tus olib, bir-biridan kuchli g'oyalarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. O'quvchi hayotda o'zining munosib o'rnini topayotganligini his qilib borish natijasida fanlarni o'zlashtirishga bo'lgan munosabati ortib, o'zi uchun yoqimli mashg'ulotga aylanib boradi.

INNOVATIVE References: ACADEMY

1. Amabile, T. (1997), "Motivating creativity in organizations: on doing what you love and loving what you do", California Management Review, Vol. 40/1, pp. 39-58, <http://dx.doi.org/10.2307/41165921>. Amabile, T. (1996),
2. Creativity In Context: Update To The Social Psychology Of Creativity, Westview Press, Boulder, CO.
3. Barbot, B. and B. Heuser (2017), "Creativity and Identity Formation in Adolescence: A Developmental Perspective", in The Creative Self, Elsevier, <http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-809790-8.00005-4>. B
4. Kreativ fikrlashni baholash Qo'llanma[Matn]: o'qituvchilar va o'quvchilar uchun/tuzuvchilar guruhi A.Ismailov [va boshq.]. Toshkent: "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi", 2021-yil. – 92 bet.
5. Journal of Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.7, No.6, 2016 206 Creative Thinking Ability to Increase Student Mathematical of Junior High School by Applying Models Numbered Heads Together